

ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА МАЪНОИ ИСТИЛОҲОТИ ЧИРМҲОИ ОСМОНӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ

САТТОРОВА ПАРВОНА ГАФУРОВНА

ассистенти кафедраи забони англисӣ барои ихтисосҳои ҳамгирои Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода, шаҳри Душанбе

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур таърихи пайдоиш ва маънои истилоҳоти чирмҳои осмонӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ барасӣ карда мешавад. Истилоҳи астронимика як баҳши ономастика буда, номи ҷисмҳои осмониро меомӯзад. Ин соҳа то ҳол дар забониносии ба қадри кофӣ омӯхта нашудааст. Омӯхтани хусусиятҳои забониносии номҳои ҷисмҳои осмонӣ на танҳо барои забониносии, балки барои фанҳои таърих, астрономия, этнография ҳам маълумоти муҳими илмӣ дода метавонад.

Истилоҳот худ системаи махсуси маъноии калима ва ибораро дар бар гирифта, як мафҳуми аниқии системаи муайяно ифода мекунад. Дар тафовут аз калима маънои истилоҳ бояд амиқу муайян бошад, зеро истилоҳ на ҳамчун ифодакунандаи ин ё он маъност, балки дорои як мазмуни муайяно асоснок аст. Яъне истилоҳ, на фақат вазифаи номинативии худро адо мекунад, инчунин мазмуни муайяно низ инъикос менамояд. Ба ифодаи дигар, истилоҳ барои номгуӣ мафҳумҳои муайяно илмӣ истифода гардида, ҷараён ва мафҳумро, ки дар соҳаи забон ба амал меояд, номбар карда, ҳамчунин мазмуни онҳоро ифода мекунад. Дар осмони шаб, сайёраҳо дар муқоиса бо ситораҳои дигар (ки гӯё дар ҷояшон истодаанд) ҳаракат менамоянд. Пеш аз ислом, дар фарҳангҳои қадимӣ ситораҳо ва дигар чирмҳои осмонӣ мавриди тавачҷуҳ буданд, вале вожаи муайяно «planet» вуҷуд надошт. Бо омадани тамаддуни ислом ва тарҷумаи осори юнонӣ, вожаи planet (сайёра) барои ифодаи сайёраҳо ба вуҷуд омад ва ба осори форсӣ воҷид гардид.

Дар даврони муосир, бо рушди илмҳои забониносии, таърих, астрономия, этнография ва ворид шудани истилоҳоти нав, вожаи planet (сайёра) низ маълум гашт.

истилоҳот, ономастика, астронимика, забониносии, сайёра, осмон, таърих пайдоиш, мафҳум, чирмҳои осмонӣ.

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ КОСМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

САТТОРОВА ПАРВОНА ГАФУРОВНА

ассистент кафедры английского языка для двухпрофильных специальностей
Международного университета иностранных языков Таджикистана имени С. Улуғзода, г.
Душанбе

Аннотация. В данной статье рассматриваются история происхождения и значение терминов, космические объекты, в таджикском и английском языках. Термин астронимика является одной из отраслей ономастики и изучает названия небесных тел. Эта область до сих пор недостаточно исследована в языкознании. Изучение языковых особенностей названий небесных тел может предоставить важные научные сведения не только для лингвистики, но и для таких наук, как история, астрономия и этнография.

Терминология представляет собой особую систему смыслов слов и выражений, которая отражает конкретное понятие определённой системы. В отличие от обычного слова, значение термина должно быть глубоким и точным, поскольку термин не просто выражает то или иное значение, а обладает строго определённым, обоснованным содержанием. Иными словами, термин не только выполняет номинативную функцию, но и отражает определённый смысл. То есть термин используется для обозначения конкретных научных

понятий, называет явления и понятия, существующие в сфере языка, и одновременно выражает их содержание.

В ночном небе планеты, в отличие от других звёзд (которые кажутся неподвижными), совершают движение. До ислама в древних культурах звёзды и другие небесные тела вызывали интерес, однако особого слова для обозначения понятия «планета» не существовало. С появлением исламской цивилизации и переводом греческих трудов возник термин **planet (планета)**, который был заимствован и вошёл в персидско-таджикские источники. В современную эпоху, с развитием наук — лингвистики, истории, астрономии, этнографии — и с появлением новых терминов, слово **planet (планета)** также стало широко употребляться.

Ключевые слова: терминология, ономастика, астрономика, языкознание, планета, небо, история происхождения, понятие, небесные тела.

THE HISTORY OF ORIGIN AND MEANING OF CELESTIAL BODIES TERMS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES

SATTOROVA PARVONA GAFUROVNA

assistant of the Department of English for two-profile specialties of the International University of Foreign Languages of Tajikistan named after S. Ulugzoda, Dushanbe

Annotation. This article examines the history of origin and the meaning of celestial bodies terms in the Tajik and English languages. The term *astronomy* is a branch of *onomastics* that studies the names of celestial bodies. This field has not yet been sufficiently studied in linguistics. Studying the linguistic features of the names of celestial bodies can provide valuable scientific information not only for linguistics but also for such disciplines as history, astronomy, and ethnography.

Terminology itself represents a specific system of meanings of words and expressions, expressing a precise concept within a particular system. Unlike an ordinary word, the meaning of a term must be deep and exact, because a term does not merely convey a general idea but possesses a clearly defined and well-grounded meaning. In other words, a term not only fulfills a nominative function but also reflects a specific meaning. That is, a term is used to denote certain scientific concepts, naming the processes and notions that occur within a given field of language and at the same time expressing their content. In the night sky, planets move in comparison to other stars (which seem to remain fixed in their places). Before Islam, in ancient cultures, stars and other celestial bodies attracted attention, but there was no specific word equivalent to “**planet**”. With the advent of Islamic civilization and the translation of Greek works, the term **planet (saiyora)** emerged to designate the planets and was introduced into Persian and Tajik literature.

In the modern era, with the development of linguistics, history, astronomy, and ethnography, as well as the introduction of new terminology, the word **planet (saiyora)** has also become widely used.

Keywords: terminology, onomastics, astronomy, linguistics, planet, sky, history of origin, concept, celestial bodies.

Муққадима. Истилоҳ дар таркиби луғавии ҳар як забон мавқеи муҳимро ишғол намуда, дорои як қатор вижагиҳои фарқкунандаи функционалӣ, генетикӣ-таркибӣ, луғавӣ-маъноӣ, морфологӣ, калимасозӣ ва услубӣ-номинативӣ мебошад. Яке аз аломатҳои хоси истилоҳот ин ташкили сохти он ба шумор меравад. Маҳз дар натиҷаи пешрафти илму техника ҳар як соҳаи муайяни ҷамъияти соҳиби захираи истилоҳоти худ гардид. Ҳар як истилоҳ як унсури забон аст, ки моҳияти хоси илмӣ дошта, бо аломатҳои махсуси худ аз калимаҳо ба кулӣ фарқ мекунад. Роҷеъ ба ин масъала донишмандон фикру андешаҳои худро баён кардаанд. Чунончи: «Дар истилоҳ ҳамеша алоқаҳои табиӣ забоншиносӣ туфайли мафҳумҳои истилоҳотӣ ва алоқаҳои байни истилоҳӣ ифода меёбанд».

Соҳаи астрономия низ дорони низоми махсуси истилоҳот мебошад, ки барои номгузориҳои ҷирмҳои осмонӣ, сайёраҳо ва дигар объектҳои кайҳонӣ истифода мегардад. Забонҳои гуногун ин истилоҳотро бо роҳҳои гуногун ташаккул додаанд.

Аз ин рӯ омӯзиши таърихи пайдоиш ва маъноии истилоҳоти ҷирмҳои осмонӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ барои фаҳмиши рушди луғавӣ ва фарҳангии ин забонҳо аҳамияти муҳим дорад.

Ҳадафи таҳқиқот. Ҳадафи асосии таҳқиқоти мазкур таҳлили этимологӣ ва маъноии истилоҳоти марбут ба ҷирмҳои осмонӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мебошад. Инчунин дар доираи таҳқиқот муайян намудани сарчашмаҳои таърихӣ, хусусиятҳои маъноӣ ва фарҳангии номгузориҳои сайёраҳо ва муқоисаи онҳо дар ду забон мавриди омӯзиш қарор мегирад.

Методологияи таҳқиқот. Дар раванди таҳқиқот аз усулҳои муқоисавӣ, таҳлилӣ ва этимологӣ истифода гардид. Бо ёрии усули муқоисавӣ истилоҳоти марбут ба ҷирмҳои осмонӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ муқоиса карда шуданд. Усули этимологӣ барои муайян намудани сарчашмаи таърихӣ калимаҳо истифода шуд. Инчунин усулҳои сохторӣ ва маъноӣ барои баррасии маъноӣ луғавӣ ва илмӣ истилоҳот ба кор бурда шуд.

Қисматҳои асосии таҳқиқот. Забони тоҷикӣ, ки яке аз шохаҳои забони форсӣ мебошад, истилоҳи “сайёра”-ро аз арабӣ қабул намудааст. Истилоҳи сайёра ба забони форсӣ ва ҳамчунин тоҷикӣ, ки як шохаи он аст ин вожаро аз арабӣ қабул кардааст. Дар адабиёти илмӣ классикӣ ва осори илмӣ форсӣ, вожаи **сайёра** барои ифодаи ҷирмҳои осмонӣ, ки дар осмон ҳаракат мекунанд, истифода мешавад. Бо гузашти замон ва рушди илм, маъноӣ он маҳдудтар шуд ва имрӯз «**сайёра**» танҳо ба ҷирмҳои гуфта мешавад, ки дар атрофи ситораҳо (монанди Офтоб) давр мезананд ва шакли кура доранд.

Дар забони арабӣ, вожаи **Сайёра** маъноӣ «*гаиштагар*», «*ҳаракаткунанда*»-ро дорад. Он аз феъли **саар** (سار) гирифта шудааст, ки маънояш «*ҳаракат кардан, гаиштан*» аст. Яъне, сайёра маъноӣ аслиаш — «*он ки ҳаракат мекунад*» аст. Дар осмони шаб, сайёраҳо дар муқоиса бо ситораҳои дигар (ки гӯё дар ҷояшон истодаанд) ҳаракат менамоянд. Пеш аз ислом, дар фарҳангҳои қадимӣ ситораҳо ва дигар ҷирмҳои осмонӣ мавриди таваҷҷуҳ буданд, вале вожаи муайяни «*planet*» вучуд надошт. Бо омадани тамаддуни ислом ва тарҷумаи осори юнонӣ, вожаи **planet (сайёра)** барои ифодаи сайёраҳо ба вучуд омад ва ба осори форсӣ тоҷикӣ ворид гардид.

Дар даврони муосир, бо рушди илмҳои забоншиносӣ, таърих, астрономия, этнография ва ворид шудани истилоҳоти нав, вожаи **planet (сайёра)** низ маъмул гашт.

Дар луғати вожаҷӯ истилоҳи **Сайёра** чунин маънидод шудааст. 1. Ҷирми осмонӣ, ки гирди офтоб ҷарх мезанад ва аз он нур ва гармӣ мегирад. 2. Номи занонаи Сайёра баргирифта аз истилоҳи классикии арабӣ «*سياره / sayyārah*» мебошад, ки маънояш: ҳаракат, сайёҳат, озодӣ ва равшанӣ мебошад [18].

Офтоб-Sun Сайёраи **Офтоб** (яъне Манзумаи Офтоб ё Системаи Офтобӣ) маҷмӯи объектҳои мебошад, ки дар атрофи Офтоб давр мезананд. Ин система асосан аз Офтоб, сайёраҳо, моҳтобҳо, кометаҳо ва дигар ҷирмҳои осмонӣ иборат аст.

Дар луғати вожаҷӯ истилоҳи **Офтоб** чунин маънидод карда шудааст:

1. Ситораи нурдиҳанда, маркази низоми шамсӣ, ки равшаниву ҳарорати замин он ҷост; Хуршед, Меҳр, Шамс.
2. Маҳбуба, маъшуқа.
3. Шароб, бода.

Дар бисёр забонҳои ҳиндуаврупоӣ калимаи “**Офтоб**” аз решаи **sol** бармеояд. Масалан, калимаи **sol** дар забонҳои лотинӣ, португалӣ, испанӣ, норвегӣ, шведӣ маъноӣ “**Офтоб**”-ро дорад. Дар забони англисӣ низ калимаи **Sol** баъзан барои ишора ба Офтоб истифода мешавад. Дар забони форсӣ **sol** маъноӣ “соли офтобӣ” дорад.

Истилоҳи англисии “**офтоб sun**” аз калимаи англисии қадимии “**sunne**” сарчашма мегирад, ки он бошад аз забони протогерманӣ “**sunnon**” омадааст ва решааш ба забони праиндоевропой (**s(u) wen**)- мерасад, ки маънояш “офтоб” ё “тобидан” мебошад [17].

Уторид-Mercury Дар луғати вожаҷӯ истилоҳи «**Уторид**» — номест, ки дар забони тоҷикӣ барои сайёраи Меркурий истифода мешавад. Этимология ва пайдоиши ин истилоҳ ба решаҳои забонҳои форсии қадим ва фарҳанги астрономии қадим бармегардад.

Дар фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ истилоҳи “**АТОРУД**” арабӣ. عطارد] аслаш Уторид] сайёраи ба Офтоб наздиктарин, Тир маънидод карда шудааст. **Уторид** (عطارد/بُطارِد) — аз забони арабӣ ба тоҷикӣ гузаштааст. Дар забони арабӣ он «**Uṭārid**» (عُطَارِد) аст. Аслу решаи он аз фарҳанги форсии қадим ва зардуштӣ сарчашма мегирад, ки номи сайёраҳо бо робита ба худоён ё хусусиятҳои астрономӣ гузошта мешуданд.

Ба қалам гашта бо Уторид чуфт,

Кори шамшер худ чи бояд гуфт.

Дар астрономияи исломӣ ва форсӣ, **Уторид** ба сифати сайёраи зудҳаракат ва наздиктарин ба Офтоб маъруф буд, ва ҳамин хислатҳо бо номи **Меркурий** дар фарҳанги румӣ (ромӣ) низ мувофиқат доранд. Меркурий — худои тичорат ва паёмбарӣ буд, ки бисёр зудҳаракат тасвир мешуд. Номи **Уторид** тавассути арабӣ аз астрономияи форсии қадим ва исломӣ омадааст ва бо номи румии Меркурий мутаносиб аст, ки ҳар ду ба зудҳаракатӣ ва наздикӣ ба Офтоб ишора доранд.

Mercury- Уторид Дар луғати *Oxford English Dictionary Mercury* - хурдтарин сайёраи системаи офтобии мо ва наздиктарин ба Офтоб аст, маънидод карда шудааст. Маънои этимологии “**Mercury**” аз калимаи латинии “**Mercurius**” бармеояд, ки маънояш савдо аст. Меркурий (латинӣ: **Mercurius, Mircurius, Mirquurius**) дар мифологияи Рими қадим худои сарпарастии тичорат аст [11; 732].

Mercury- аз забони латинӣ ба англисӣ ворид шудааст. Он каме калонтар аз Моҳи Замин аст. Аз сатҳи Меркурий Офтоб назар ба он ки аз Замин дида мешуд, бештар аз се маротиба калонтар пайдо мешавад ва нури офтоб то ҳафт маротиба равшантар мешавад. **Mercury** ба таври мувофиқ барои наздиктарин худоёни Рими қадим номгузорӣ шудааст. **Mercury-** номи англисии сайёра буда он ба забони тоҷикӣ **Уторид** тарҷума мешавад.

Зӯҳра –Venus Дар фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ чунин маънидод карда шудааст. **ЗҶҲРА** **ا.زهرة** нуч. сайёраи ба Замин наздиктарини низоми Офтоб, ки бо номҳои «*Ноҳид*», «*ситораи саҳарӣ*» ва «*ситораи субҳ*» машҳур аст; шоирон онро «мутриби фалак» меномиданд ва юнониёни қадим онро «олиҳаи ишқу зебой» мешумориданд.

Сайёраи Зӯҳра ин сайёра дуввумин аз Офтоб ва яке аз равшантарин чирмҳои осмонӣ дар осмони шабона ва саҳарӣ мебошад.

Дар луғати вожаҷӯ **ЗҶҲРА** **ا.زهرة** севумин сайёраи манзумаи шамсӣ аз лиҳози фосила аз Хуршед ва наздиктарин сайёра ба Замин аст.

2. Ноҳид, ки онро мутрибаи фалак меномиданд ва олиҳаи зебой, суруду рақс ва хушию хурсандӣ мешумурданд.

3. киноя аз зан ё духтари моҳрӯй маънидод карда шудааст.

Номи арабӣ/форсӣ: **الزهرة** (**аз-Зӯҳра**) Номи латинӣ/англисӣ: **Venus** (Венера) мебошад. Аз Замин ҳамчун “*Ситораи саҳарӣ*” ё “*Ситораи субҳ*” дида мешавад. Пайдоиши этимологии истилоҳоти «Зӯҳра» ба решаҳои арабӣ иртибот дорад (الزُّهْرَة), ки маънояш “*дурахшон*”, “*равшан*”, ё “*нозанин*” мебошад. Дар фарҳанги исломӣ ва форсӣ, Зӯҳра ба зани зебо ва худои мусиқӣ ва ишқ низ тааллуқ дорад. Маънои ном ба зоҳири сайёра ҳам рост меояд, зеро он яке аз равшантарин чирмҳои осмон аст [18].

Зи тори тараб Зӯҳра бигсаст чанг,

Ки бар мутрибон айш аз ӯ гашт танг.

Зӯҳра сайёраи дуюм аз Офтоб аст. Онро аксар вақт сайёраи “*дугона*” ё “*хоҳар*”-и Замин меноманд, ки ҳамсояи мадор мебошанд ва инчунин Зӯҳра дар байни сайёраҳои системаи Офтоб андозаш ба Замин бештар шабоҳат доранд. Гарчанде ки ҳарду сайёраҳои санглох

ҳастанд, Зухра назар ба Замин ва дигар чисмҳои санглох дар системаи Офтоб атмосфераи ғафстар ва зичтар дорад.

Духташ, ки миёни халқ шӯҳраст,
Дар ҳусни фузун зи Моҳу Зухраст.

Дар луғати Oxford English Dictionary **Venus** аз вожаи латинии **Venus**-гирифта шудааст, ки номи маъбудаи муҳаббат ва зебӣ мебошад, ва худи калима маънои “ишқ”, “қозибӣ”-ро дорад. Он аз решаи ҳиндуаврупӣ **wen**-сарчашма мегирад, ки маънояш “хостан”, “ишқ варзидан”, “ҳавсала доштан” мебошад [11;1323].

Venus ба номи олиҳаи муҳаббат ва зебоии Рими қадим, ки дар юнониёни қадим бо номи Афродита маъруф буд, номгузори шудааст. Аксари хусусиятҳо дар **Venus** барои занон номгузори шудаанд. Ин ягона сайёраест, ки ба номи худон зан гузошта шудааст.

Замин-Earth Замин сайёраи сеюм аз Офтоб ва ягона объекти астрономӣ бо ҳаёт мебошад. Ин имконпазир аст, зеро Замин як ҷаҳони укёнус аст, ки дар системаи офтобӣ ягона мебошад, ки обҳои рӯизаминии моеъро дастгирӣ мекунад.

Дар луғати вожаҷӯ сайёраи Замин чунин маънидод карда шудааст:

1. Гарав, қавл, зомин.

Бад-ӯ гуфт: Зар ҳасту ҳам беш аз ин,
Дирам ҳам, баруманд боғу замин.

2. Севумин сайёраи манзумаи шамсӣ аз лиҳози фосила аз Хуршед, ки сайёрае сангӣ ба қутри худуди 12800 километр аст ва шомили об ва ҷавву гармои муносиб барои шаклигирӣ ва идомаи ҳаёт аст.

3. Масоҳате, ки ба қитъаҳо ҷудо карда, дар он киштукор мекунад, киштзор, мазраа.

4. Тағи ҳар чиз: замини ҳавз, замини хона ва ғ.

Калимаи «**Замин**» аз забони форсии миёна (яъне забони эронии қадим)- *zamig/zamin*, ки маънояш “замин, хок, рӯи замин” мебошад, гирифта шудааст. Дар форсии қадим (**Avestan**) – *zem/zam* маънояш “замин”, “сарзамин” ё “рӯи замин” аст.

Дар луғати Oxford English Dictionary калимаи англисии “*earth*” аз забони олмонии “*erbo*” сарчашма мегирад ва аз решаи протоҳиндуаврупӣ “*er*”-бармеояд, ки маънояш “замин” ё “ҳоки киштишаванда” аст. Дар дигар забонҳо низ номи он ба маънои “*тупрақ*” ё “*ҷойи зист*” ишора мекунад (масалан, англисӣ: Earth; немисӣ: Erde; латинӣ: Terra) [11;365].

Миррих-Mars Дар фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ **Миррих** чунин маънидод карда шудааст: а. مریخ нуч. яке аз сайёраҳои манзумаи Офтоб аст, ки дар осмон равшани сурхранг метобад.

Миррих — номи тоҷикӣ ва форсии сайёраи Марс мебошад. Он ҷаҳорумин сайёра аз Офтоб ва яке аз бештар омӯзишшуда дар низомии офтобист, зеро метавонад шароити зиндагиро дошта бошад ё дошта будааст.

Дар луғати вожаҷӯ калимаи **Миррих** аз забони арабӣ омадааст (المريخ), ки он ҳам ба фарҳанги астрономии исломӣ тааллуқ дорад:

1. Ҷаҳорумин сайёраи манзумаи шамсӣ аз лиҳози фосила аз Хуршед, ба қутри нисфи Замин, ки бо хок ва ғубори сурх пӯшида шудааст ва ду қамари шинохташуда дорад;

2. Номи сайёраи Баҳром (Марс), ки мунаҷҷимони қадим онро ҳамчун барангезандаи ҷангу китол ҳисоб мекарданд.

Бибахшад Муштарӣ дастору мусҳаф,
Дихад Миррих ҳоли теғу ҷавшан.

Ин ном эҳтимол бо решаи “*сурх*” ва “*гарм*” вобаста аст, ки ба ранги ин сайёра ишора мекунад. Ҳатто имрӯз, онро аксар вақт “*Сайёраи Сурх*” меноманд [17].

Дар луғати Oxford English Dictionary **Mars** - бевосита аз забони латинии **Mārs**, номи худон ҷанги румӣ меояд. Гумон меравад, ки *Mārs* аз шакли қаблии *Māvors* ё *Mavors*, худаш эҳтимол аз “*Ma-* (пайванд ба **mas**, маънои “*мард, шахс*”) ва **vorse** (аз **vort-**, марбут ба *гардиш* ё *қувват*) гирифта шудааст. Ин реша ба решаи ҳиндуаврупӣ **māwort-** пайваст мешавад, ки метавонад маънои “*ҷанговар*” ё “*он ки ҷанг мекунад*”-ро дорад [11;719].

Дар луғати вожаҷӯ **ЗУҲАЛ а. زحل** нуч. шашумин сайёраи манзумаи шамсӣ аз лиҳози фосила аз Хуршед, сайёраи гозӣ бо қутре баробари Замин аст ва шомили ҳалқаи зебо аз зарроти ғубору тиккаҳои ях ва санг аст; яке аз сайёраҳои калони низоми Офтоб, ки онро ба форсӣ Кайвон мегӯянд ва муначҷимон онро наҳс ҳисоб мекарданд маънидод карда шудааст.

Аз қаъри гили сиёҳ то авҷи Зуҳал,
Кардам ҳама мушкилоти гетиро ҳал.
Берун частам зи банди ҳар макру ҳиял,
Ҳар банд кушода шуд, магар банди аҷал.

Saturn Сатурн низ решаҳои амиқ дар лотинӣ ва эҳтимолан этимологияи ҳиндуаврупоӣ дорад. Шакли лотинӣ **Saturnus** аст, ки номи худои Румӣ оид ба кишоварзӣ, сарват ва вақт аст. Ӯ худои ибтидоӣ ҳисобида мешуд, ки баъдтар бо Кронуси юнонӣ, падари Зевс шинохта шудааст. Аз лотинӣ **Satus** (сифати гузаштаи **serere**, "*кортан*"), "*коранда*" ё "*худои кишт*" -ро пешниҳод мекунад. Ин ба нақши **Saturn** ҳамчун худои кишоварзӣ ва ниҳолшинонӣ мувофиқат мекунад. Нависандагони румӣ баъзан **Saturnus**-ро ба **satr** (ба маънои "*кифоя*" ё "*фаровонӣ*") ва **saturn** ("*нур*") пайваст карда, робитаи ӯро бо *ҳосилхезӣ, сарват ва фаровонӣ* тақвият медиҳанд.

Saturn-номи сайёраи "**Saturn**" ва рӯзи шанбе (**Saturday**) аст. Фестивали ӯ, **Saturnalia**, як чашни бузурги румӣ дар бораи фаровонӣ ва баръакси меъёрҳои иҷтимоӣ буд [17].

Uran-Уран Уран шакли лотинии юнонии **Ouranos (Οὐρανός)**, худои ибтидоӣ аст, ки дар мифологияи юнонӣ сақф ё осмонро тасвир мекунад. Калимаи юнонии "**ouranos**" маънои "*осмон*" ё "*сақф*"-ро дорад. Пайдоиши калимаи "**Уран**" дар забони тоҷикӣ аз сарчашмаҳои забонҳои аврупоӣ ва юнонӣ меояд ва ба ин забон бевосита нагузаштааст, балки ҳамчун истилоҳи илмӣ астрономӣ қабул шудааст.

Номи **Neptune** аз лотинии **neptunus**, худои румӣ баҳр омадааст. **Neptunus**- номи классикии лотинист, ки ҳам ба худо ва ҳам баъдтар ба сайёра ишора мекунад. Пайдоиши он то ҳол мавзӯи баҳсу баррасӣ мебошад. Бо вучуди ин, яке аз назарияҳои, ки дар муҳити васеъ ҷонибдорӣ меёбад чунин аст, ки **Neptūnus** аз решаи ҳинду-аврупоии **nep-** ё **neb-** ба маънои "*намӣ, тарӣ, об, моеъ*" гирифта шудааст. Ин Нептунро бо об ва намӣ мепайвандад, ки барои худои баҳр мувофиқ аст. Пасванди **-ūnus** як сифат ё пасванди номии лотинист, ки дар номҳои худоҳо маъмул аст (масалан, **Saturnus, Neptunus**). Дар аксари забонҳои аврупоӣ низ номи Нептун қариб бетағйир боқӣ мондааст, ки ин падида равандҳои иқтибосгароии бевоситаи лотиниро инъикос мекунад.

Дар забони тоҷикӣ низ истилоҳи "**Нептун**" дар шакли иқтибосшудаи "**Нептун**" истифода мешавад. Нептун дар забони тоҷикӣ номи ҳаштумин сайёраи низоми офтобӣ мебошад ва ҳамчун воҳиди устувори истилоҳоти астрономӣ истифода мешавад. Ин истилоҳ мисли дигар номҳои сайёраҳо (Меркурий, Уран, Плутон) ба гурӯҳи калимаҳои байналмилалӣ илмӣ дохил мешавад, ки шакли луғавӣ ва маъноии онҳо дар аксари забонҳои ҷаҳон яқсон аст.

Плутон –Pluton Дар луғати вожаҷӯ сайёраи Плутон чунин маънидод карда шудааст:

1. Нухумин сайёра аз манзумаи шамсӣ
2. Худои олами мурдагон ва дӯзах дар асотири Юнон

Дар луғати **Oxford English Dictionary** номи **Pluton** аз калимаи лотинии **Plūtō** омадааст, ки худ аз юнонии **Πλούτων (Ploutōn)**, ном барои худои олами зеризаминӣ гирифта шудааст. Аз калимаи юнонии **πλοῦτος (ploutos)** гирифта шуда, маъноаш сарват мебошад [11;889].

Номи Плутон аз номи худои ҷаҳони зеризамини римиён **Pluto** гирифта шудааст. Дар забони тоҷикӣ "**Плутон**" ба шакли байналмилалӣ он пазируфта шудааст. Плутон, бо вучуди хурд будан ва берун рафтани аз рӯйхати сайёраҳои асосӣ, яке аз чирмҳои ҷолибтарин ва ғайримуқаррарӣ дар Системаи Офтоб ба шумор меравад.

Хулоса. Таваҷҷӯҳ ба масъалаҳои фарҳангии замони қадим яке аз мушкилоти асосии ҷомеаи муосир мебошад. Инкишофи босуръати илму техника ва илмҳои дақиқ боиси он гардид, ки илмҳои гуманитарӣ низ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гиранд. Осмони

пурситорадор ва чирмҳои осмонӣ давраҳои гуногун ва эҷодиёти халқҳои гуногунро инъикос мекунад.

Таҳлили таърихи пайдоиш ва маънои истилоҳоти чирмҳои осмонӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ нишон медиҳад, ки дар ду забони муқоисашаванда ташаккули номгузори чирмҳои осмонӣ аз ду сарчашмаи асосӣ яке анъанаҳои мифологӣ, ки дар онҳо симоҳои худоён, ва дигаре сарчашмаҳои ба таври илмӣ исботшуда мавриди таҳқиқ қарор гирифта шудааст. Таҳлили истилоҳоти чирмҳои осмонӣ на танҳо ҳамчун истилоҳ, балки барои фаҳмиши рушди тафаккури инсон дар забоншиносӣ низ аҳамияти бузург дорад.

РҶҲАТИ АДАБИЁТ

1. Борисов, И. В. Антропонимы, как картина личности / И. В. Борисов. — Москва: 2016. — 100 с.
2. Степан Д.А. Хабиб А.А. Мидхат М.Б. Русско-таджикский словарь. Луғати русӣ-тоҷикӣ. 1279
3. М.Э. Рут Словарь Астронимов 289
4. Бражник, Л. М. Лингвокультурное содержание русской проприальной лексики / Л. М. Бражник // «Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты» Научный журнал — ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», 2017. — № 22-2. — С. 10–13.
5. Бражник, Л. М. Антропонимия Донбасса как объект лингвокультурологического исследования / Л. М. Бражник // // Донецкие чтения 2018: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности.
6. Варникова, Е. Н., Иванова, Е. Н. Ономастика Русского Севера: учебное пособие к спецкурсу / Е. Н. Варникова, Е. Н. Иванова, Н. В. Комлева, С. Н. Смольников (отв. ред.); Мин-во образования и науки РФ; Вологодский гос. пед. ун-т. — Во-логда: Легия, 2012. — 72 с.
7. Васильева С. П., Ворошилова, Е. В. Литературная ономастика: учебное пособие для студентов филологических специальностей / С. П. Васильева, Е.В. Ворошилова; Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. — Красноярск, 2009. — 138 с.
8. Astronomical Glossary Knowledgebase for Extragalactic Astronomy and Cosmology, January 10, 2006, retrieved 2012-02-19
9. Astronomy Terms Sky & Telescope Media, 2018-03-09
10. Terminology work-Principles and Methods// International Standart ISO 704. Second edition 2000-11-15.
11. Oxford Advanced Learners Dictionary
12. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ Ҷилди I А-Н Сайфиддин Н., Аҳмадҷон С., Саид К., Мирзо Ҳ., Душанбе 2008 саҳ.950.
13. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ Ҷилди II А-Н Сайфиддин Н., Аҳмадҷон С., Саид К., Мирзо Ҳ., Душанбе 2008 саҳ.950.
14. <https://www.amazon.com>.
15. <https://www.zapytaj.onet.pl>
16. <https://www.scribd.com>.
17. <https://www.wikipedia.com>.
18. <https://www.vozhaju.com>.